

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ И ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Джураева Рабахан Хашимовна

Central Asian Medical University

Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554855>

Аннотация. В данной статье анализируется тот факт, что микробиология имеет свою историю, аналогичную другим наукам. В статье также упоминается, что микробиология — это изучение очень мелких организмов, невидимых невооруженным глазом и видимых только с помощью светового или электронного микроскопа.

Ключевые слова: микробиология, микроскоп, клетка, организм, животное, растения, медицинская микробиология, развитие.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что микробиология является одной из новых отраслей биологии. В нашей республике в этой области проделана большая научная работа.

Микробиология (от греческого *micros* — маленький, *bios* — жизнь и *logos* — учение) — наука о маленьких, простых, невидимых одноклеточных организмах. Эта наука изучает жизнедеятельность микробов, законы изменений, происходящих в организме человека, животных и растений под их влиянием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За последние годы в области микробиологии собрано так много информации, что теперь она разделена на несколько отраслей, и эти отрасли находятся на своем пути развития. К ним относятся медицинская, ветеринарная, промышленная или техническая, сельскохозяйственная, пищевая микробиология, космическая микробиология и другие. Современная медицинская микробиология — это обширная область, которая, в свою очередь, включает бактериологию (изучение бактерий), вирусологию (изучение вирусов), иммунологию (изучение защитных сил организма против патогенных и непатогенных микроорганизмов, а также тех, генетически чужеродные для организма. Делятся на такие дисциплины, как микология (изучение деятельности грибов, вредных для организма человека), протозоология (изучение жизнедеятельности одноклеточных патогенных простейших животных).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Микробиология – наука, занимающаяся изучением микроорганизмов, одноклеточных организмов, видимых только под микроскопом и также называемых микробами. К ним относятся бактерии, грибы, протисты, паразиты, прионы, археи и вирусы, многие из которых играют важную роль в различных экосистемах. Микробиологические исследования в Узбекистане начались в 20-30-е годы. В 1947 году изучал микробиологию в Институтах зоологии и ботаники Академии наук Узбекистана. был основан. В лаборатории проводились исследования по повышению плодородия почвы, заготовке силоса, очистке сточных вод, вирусным заболеваниям растений и насекомых. Исследования расширились, особенно после создания в 1977 году Научно-исследовательского института микробиологии Академии наук Узбекистана.

Микробиология, как и другие науки, имеет свою историю. За несколько столетий до появления научных сведений о микробах процессы, связанные с их деятельностью (созревание виноградного сока, брожение молока и теста), были известны человечеству, и люди сознательно осваивали способы приготовления мусалл, кимиз, простокваши и другие продукты.

Микробиология – это изучение очень маленьких организмов, невидимых невооруженным глазом и видимых только с помощью светового или электронного микроскопа.

Микробиология – относительно молодая отрасль биологии, которая развивается с каждым днем. Она тесно связана с биохимией, молекулярной биологией, биотехнологией, агрохимией, фитопатологией, ветеринарной медициной, медициной, эпидемиологией, сельским хозяйством, промышленностью, геологией, генетикой, космической микробиологией и другими науками. Производство йогурта, сыра, силоса, силоса зависит от активности молочнокислых бактерий. Выпечка, различные напитки (алкоголь, вино) и т.д. приготовление – это тоже процесс с участием дрожжей. Образование многих полезных ископаемых (торфа, угля, нефти, железных, серных руд) также связано с деятельностью бактерий. Разлагающие бактерии разлагают растительные остатки, трупы животных и другие отходы, очищают землю и обеспечивают круговорот веществ в природе. Микроорганизмы также играют большую роль в очистке загрязненной воды, расщеплении метана в угольных шахтах и очистке воздуха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная медицинская микробиология – это обширная область, которая, в свою очередь, включает бактериологию (изучение бактерий), вирусологию (изучение вирусов), иммунологию (изучение защитных сил организма против патогенных и непатогенных микроорганизмов, а также тех, генетически чужеродные для организма. Делятся на такие дисциплины, как микология (изучение деятельности грибов, вредных для организма человека), протозоология (изучение жизнедеятельности одноклеточных патогенных простейших животных). Медицинская микробиология состоит из общей и частной частей. В общей части изучаются строение и внешний вид (морфология) микробов, физиологические процессы, генетика, обмен веществ и репродуктивные процессы, дыхание и питание, взаимодействие болезнетворных микробов и макроорганизмов, защитные силы организма (иммунитет). В специальной части анализируются морфологические, биохимические, патогенетические (болезнетворные) характеристики возбудителей инфекционных заболеваний, а также лабораторное выявление, специальное лечение и меры профилактики этого заболевания. Медицинская микробиология выполняет самостоятельную задачу, основанную на исследовании конкретного объекта. Он изучает причины возникновения (этиологию) инфекционных заболеваний, современные методы диагностики, лечения и профилактики, прекрасно использует новые существительные в общей биологии, эпидемиологии, гигиене, биохимии и других науках.

Литературы:

1. Бахтиёрович А. С. Т. Х. Д. и др. значение, развитие и полезность науки микробиологии в медицине // Международная научно-практическая конференция «Современное образование: проблемы и решения». - 2023. - Т. 2.. 2.
2. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL).
3. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT).-Indonesia, 26(1), 586-590.
4. Гафуров, Б. З. (2021). АНАЛИЗ ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦЕНТНЫХ ФОНОВАРИАНТОВ ИМЕН

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(1-1).

5. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. Scientific reports of Bukhara State University, 5(3), 30-40.

6. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. Monografia pokonferency jnascience, Research, development, 26, 17-19.

7. Гафуров, Б. З. Тексты С Фоностилистическими Фоновариантами И Их Перевод (На Материале Узбекского Языка). Ilim Нам Jamiyet, 72.

8. Нурузова З. А. и др. микробиология, вирусология и иммунология 60911100-Народная медицина для образования. - 2022.

9. Рахмонкуловна А. Ю. значение биологической науки в нашей жизни сегодня //Научный импульс. - 2023. - Т. 1. 6. - С. 272-274. Zakirovich, G. B.

(2023). THE MAIN FEATURES OF KINESTHETIC STYLE IN LEARNING PROCESS. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 61-69.

10. Gafurov, B. Z. (2023). ADVERTISEMENT TEXT AS A WAY OF INFLUENCE ON THE AUDIENCE. Academia Science Repository, 4(5), 443-448.

11. Gafurov, B. Z. (2023). REFLECTION OF STYLISTICALLY MARKED VOCABULARY IN ADVERTISEMENT TEXTS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 425-428.

12. Аникеев В.В., Лукомская К.А. Руководства к практическим занятиям по микробиологии. – М. 2017.

13. Zakirovich, G. B. (2023). ACCURACY AND FLUENCY IN LANGUAGE TEACHING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 19-25.

14. Zakirovich, G. B. (2023). SPECIFICATION OF ERROR CORRECTION IN LANGUAGE LEARNING PROSESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 8-13.

15. Gafurov, B. (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND LANGUAGE IN LEARNING PROCESS. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5), 55-63.

16. Zakirovich, G. B. (2022). Service Parts of Speech as an Important Component of Advertising Text in Russian and Uzbek Languages (By the

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Material of Advertising in the Sphere of Medicine). European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 3, 1-7.

17. Zakirovich, G. B. (2022). Discourse about the peculiarities of the theme of male gender in advertising texts in Russian and Uzbek (on the material of medical vocabulary). EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(2), 4-8.

18. Zakirovich, G. B. (2023). Structural-Semantic Features of Conversion Models “Adjective-Noun”. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(9), 306-310.

19. Gafurov, B. Z. (2022). Neologisms and their functions in the field of medicine. Journal of intellectual property and human rights, 1(08), 41-44.

20. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of Medical Vocabulary). Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2(1), 23-29.

21. www.ziyonet.uz

